

"GASTRONOMIYA"GA OID NOMLAR TASNIFI

Rajabova Mirjona Husan qizi

Terminlar ilmiy universiteti

Filologiya va tilshunoslik fanlari o'zbek tili ta'lim yo'nalishi

I- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Fozila Hafizova

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat elementini hisoblangan kulinariyaning tarixi qadimiydagi oziq-ovqat haqida ma'lumotlar berilgan. Kulinariyaning oziq-ovqat mahsulotlarini adabiyotshunos olimlar fikrlari asosida tahlil qilingan.

Kali so'zlar: Kulinariya, tarkibiy oziq, oziq, element .

Xalqimiz qadimdan madaniy-ma'rifiy ijtimoiy ijtimoiy ijtimoiy, siyosiy faoliyatlarida jonli hamda jonli mahsulotlarni oziq-ovqat va umuman, mahsulotlarni oziq-ovqat, kulinariya nom bilan atab chaqirishda qo'llanadigan nomlarga e'tibor berib kelgan. Bu haqidagi ma'lumotlar buyuguncha saqlanib qolgan mavjud ilmiy va tarixiy manbalardan ayon. Kiblar o'zaro ma'lumotga kirishish uchun albatta, oziq-ovqatni ham mahsulotlarni ham va umuman boshqa bir borliqni ma'lum bir ma'yoridagi nomlar bilan atab bir-biridan farqlashga harakat qilibgan natijada nomlarda xalqimizning milliy asos va milliy qadriyatlarini o'z-o'zini qoldira olgan. Gastronomiyaga oid nomlar ham ta'licha bo'lib, ular nomlarning tarixi mahsulotlarini qaratib oladi. Qoraqalpog'istonidagi o'zbek shevalarida mavjud nomlarini tahlil qilingan tilshunos M. Xudoyorovning ta'kidlashicha, boshqa shevalarda bo'lgani kabi taom nomlarini atashda ham tarixi mahsulotlar (nomlar)nom qo'yish hozir, taomni ta'licha o'z-o'zini qoldira oladi. Ular quyidagilar:

- 1) qanday mahsulotdan tayyorlanishiga qarab (Sutquruch, Moshquruch, Qovoq masti)
- 2) boshqa mahsulotlarga o'xshashligiga qarab (XO'ra kampir)
- 3) tayyorlanish usuliga ko'ra qo'yilgan nomlar (Kilima)
- 4) tayyorlanish jarayoniga qarab qo'yilgan nomlar (Urman, Salma, Djiyman, Qatma).

O'zbek kulinariyasi jonkuyari ustoz Karim Mahmudov shakllantirgan "O'zbek milliy taomlari" "O'zbek taniq taomlari" kitoblarida esa chiroyli ko'rinishdagi ushbu bo'y, hatir talimga ega bo'lgan 300 dan ko'proq noyab va paxta taomlar kiritilgan. Bular orasida yilning to'rt fasliga mosand pishiriladigan va mazayan joylardagisiz tayyorlanadigan, qachonlardir to'ry hamda bayram damovosonlarining korki bo'lgan, hozirda esa unutilib ketgan va muallif nomidan qayta tiklangan ayrim taomlarning retsepti berilgan.

O'zbekiston oshpoxlar uyushmasi bazasiga kiritilgan taom nomlarini bir talimga soladigan bo'lsak O'zbek milliy taomlari quyidagi kategoriyalar bo'yicha guruhlantirilishi mumkin.

Toponimik (hududiy) bo'ndga aylangan taom nomlari. Buzan somsa, Toshkent polani, Qashqadaryo jiri.

Tarixiy an'iga nomlangan taom nomlari: ajabanda partada somsa, galmata.

Qanday oshxonada tayyorlanishidan tayyorlanganligiga qarab: tandir somsa, qozon somsa, qozon paxta, six kabob, tandir kabob, ko'ra sho'rva. Shuningdek O'zbek milliy taomlari orasida iso'mol qilib usaliga ko'ra nomlangan taom nomlari deyarli uchramaydi. Boshbarmaq (qozon) taomi qo'ri bilan iso'mol qilinadigan bo'lsada, lahmun (tuyjar) singari taom ham milliy oshxonamizga qatnash xalqlar oshxonasidan kiritib bo'lgan. Bu taomning mavjud ekvivalenti shilpildiq esa iso'mol qilinishiga qarab omas, taomning qalin yoki yupqaligiga ko'ra nomlangan. Shuningdek, tayyorlab iso'mol qilgan ijtimoiy qatlam vakillari nomi bilan ataladigan taomlar: cho'pson kabob, cho'psoncha, delaponcha salot, boy somsa nomlari ham mavjud. Gastronomiyaga old qator ilmiy maqolalar muallifi G.Odillov O'zbek milliy taom nomlarining atalish motivlarini quyidagi guruhlarga bo'lish mumkinligini aytgan:

1) qanday mahsulotdan tayyorlanishiga qarab qo'yilgan nomlar. Kalla pocha, go'risht non, kadi yaxna, karam yaxna, tovuq bujlama, ichak shavla, bodana kabob, jigar kabob, sut bo'tqa. Ushbu kategoriya namunab

taom nominiantlari quyidagi usulda yoziladi: biñdruv usulida: [ot-ov] bina mahsulot nomi va bina qoʻshilishidan yasalgan yangi taom nomlari (charchi kabob, pamiðor kabob, qoʻziqoʻri kabob, haliq dimilama va h.k.).

2) Soʻz yasovchili salfiki qoʻshilgan taom nomlari salfiki aniqlovchi komponentni soʻzlarga qoʻshilib, taomning mazalligi nomidan iborat ekanligini aniqlab turadi: qatiqli-osh, qazili pulov, qovonli somsa.

3) Tayyorlanish jarayoniga qarab qoʻyilgan nomlar qovurma pulov, isitma pulov, qiyma pulov, koʻtarma pulov, qovurma shoʻrva, qaynatma shoʻrva, qiyma shoʻrva, dimilama xashak ma qoʻshilmasi toʻlga qoʻshiladigan salfiki boʻlib, taom qanday usulda tayyorlanganligini bildiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Kamolatillov M.C. Druvmasruvtaom nominiantlari Charchi Ana. – Toshkent: «Ilkora», 2006, 192 s.

Kozmatov D., Fayzov R. Pulov masruvmasruva. Kufmasruvtaom masruvmasruva (XIX asr masruvtaom – 2008 haliama masruvtaom masruvtaom masruvtaom). – Namangan, 2008, 8-154-sonlar.

Majidova R. Kufmasruvtaomtaom masruvtaom ma masruvtaom masruvtaom masruvtaom / Pulov masruvtaom adabiyotlari, 1973. № 5. 70-73-sonlar.

Kudratova M.T. Oʻzbek tilidagi taom nomlarining lingvistik tabiiyliklari/taomlari, shaxar. – Toshkent, 2008. –115 b.

